

ESTIMATIVA DO DESLOCAMENTO VERTICAL DAS ESTAÇÕES MAREGRÁFICAS DA RMPG

LUCAS GONZALES LIMA PEREIRA CALADO ^{1,2}
JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO ²
HAROLDO ANTONIO MARQUES ²
GABRIELA DE OLIVEIRA NASCIMENTO BRASSAROTE ²

¹Departamento de Engenharia Cartográfica – DECart/UFPE – calado.lucas@ufpe.br

²Programa de Pós-Graduação em Ciências Cartográficas – PPGCC/FCT/Unesp
galera.monico@unesp.br; ha.marques@unesp.br; gabriela.brassarote@unesp.br

Uma importante fonte de incerteza na compreensão das variações do nível do mar obtidas com estações maregráficas é o conhecimento preciso dos movimentos verticais da terra (*Vertical Land Motion – VLM*), os quais estão incorporados nas séries temporais do nível do mar. Esses movimentos são derivados de diversos processos naturais e antropogênicos [1-3], que precisam ser considerados para reduzir as incertezas na determinação da taxa de elevação do nível do mar, bem como para comparar com a taxa de elevação obtida a partir de dados da altimetria por satélite [4-5]. Idealmente, a estação maregráfica deve contar com um receptor GNSS (*Global Navigation Satellite System*) colocalizado para efetuar o monitoramento contínuo e, a partir da série temporal de coordenadas verticais, tornar factível a determinação do VLM. No Brasil, a Rede Maregráfica Permanente para a Geodésia (RMPG) possui seis estações maregráficas ativas, mas nenhuma delas possui uma estação GNSS colocalizada. Como alternativa, são utilizadas as estações GNSS mais próximas para determinar o VLM [6]. No entanto, estudos indicam que o VLM pode ser determinado diretamente no marégrafo, por interpolação, considerando um conjunto de velocidades verticais de estações GNSS de monitoramento contínuo [7-8]. Portanto, o objetivo deste trabalho é estimar o VLM das estações da RMPG a partir das séries temporais de coordenadas verticais de 141 estações GNSS distribuídas no território brasileiro. As estações utilizadas são processadas e disponibilizadas pelo NGL (*Nevada Geodetic Laboratory*) [9], utilizando o método de Posicionamento por Ponto Preciso [10] com o *software* GipsyX 1.0 [11], e órbitas, relógio e outros produtos fornecidos pelo JPL (*Jet Propulsion Laboratory*) [12], com soluções finais referenciadas ao IGS14 [13]. Todas as estações selecionadas têm no máximo 30% de dados faltantes e no mínimo 5 anos de dados, com uma duração média de 11,9 anos \pm 4,9 anos, com observações até o final de 2022. As séries temporais de coordenadas verticais GNSS foram preparadas considerando a remoção dos *offsets* e *outliers* presentes [14]. O modelo funcional considerou uma tendência linear e periodicidades anuais e semianuais. O modelo estocástico foi composto por uma combinação de ruídos *white noise* e *power-law noise*, com o índice espectral (κ) estimado pelo método MLE (*Maximum Likelihood Estimation*) [14-15]. As componentes de variância para o modelo estocástico foram estimadas pelo método LSVCE (*Least Squares Variance Component Estimation*) [16-18] e, em casos de estimativas negativas, pelo método NN-LSVCE (*Non Negative – Least Squares Variance Component Estimation*) [19]. O método de interpolação utilizado foi proposto por [20], baseado em uma aproximação multinível de *B-Splines* (*Multilevel B-Splines Approximation – MBA*), implementado na biblioteca SAGA, do *software* QGIS [21]. O MBA é adequado para interpolar pontos esparsos, com resultados comparáveis aos métodos de *Krigagem*, sendo superior ao TIN (*Triangulated Irregular Network*), IDW (*Inverse Distance Weighted*) e *Topo to Raster* [22-24]. As velocidades obtidas foram comparadas com as de um grupo de estações fornecidas pelo SONEL (*Système d'Observation du Niveau des Eaux Littorales*), com 78% das estações analisadas apresentando uma diferença menor que 1 mm/ano. Como resultado, foi obtido um Modelo de Velocidades (Figura 1), que serviu de base para obter os valores de VLM interpolados. O VLM das estações maregráficas foi analisado com base nas séries das estações GNSS mais próximas e nos valores interpolados (Tabela 1). A estação maregráfica de Arraial do Cabo (RJ) apresenta uma diferença significativa entre as duas estimativas. Enquanto a estimativa da estação GNSS mais próxima (RJCG) indica um soerguimento, a estimativa interpolada indica uma subsidência. No entanto, a estação RJCG está a cerca de 150 km de distância da estação maregráfica de Arraial do Cabo, podendo não representar, de fato, o deslocamento vertical do marégrafo. A estação maregráfica de Belém (PA) apresentou a tendência de subsidência mais significativa no VLM interpolado. A estação GNSS mais próxima (BELE), a pouco mais de 5 km, também apresentou uma tendência de subsidência. Além da estação BELE, a cerca de 6 km da estação maregráfica de Belém, a estação GNSS BEPA também apresentou uma tendência de subsidência, influenciando a estimativa do VLM interpolado. As estações maregráficas de Fortaleza (CE), Imbituba (SC) e Salvador (BA)

apresentaram estimativas muito próximas nos dois casos, indicando que o VLM observado na estação GNSS é equivalente ao VLM obtido por interpolação. Nessas estações, as estações GNSS estão bem próximas (Tabela 1). Vale ressaltar que a estação maregráfica de Salvador (BA) foi a única que apresentou uma tendência de estabilidade em ambos os casos. Por fim, a estação maregráfica de Santana (AP) apresentou uma tendência de rebaixamento em ambos os casos, sendo um pouco menor para o VLM interpolado. Isso se deve ao fato de que, a 140 metros da estação GNSS APS1, existe a estação GNSS APSA com uma tendência de soerguimento, o que influencia a estimativa do VLM obtida por interpolação. Esses resultados indicam variações nas tendências de VLM ao longo do litoral brasileiro, com uma predominância de subsidência da zona costeira. Além disso, como esperado, a presença de várias estações GNSS próximas às estações maregráficas influencia as estimativas do VLM a partir da interpolação. Para estudos futuros, recomenda-se o uso de dados InSAR (*Interferometric Synthetic Aperture Radar*) a fim de verificar até que distância o VLM observado em estações GNSS pode ser considerado equivalente ao deslocamento vertical registrado pelas estações maregráficas.

Tabela 1 – Estimativa do VLM das estações maregráficas a partir da estação GNSS mais próxima e da interpolação.

Estação Maregráfica	Estação GNSS	Distância (m)	VLM Estação GNSS (mm/ano)	VLM Interpolado (mm/ano)
Arraial do Cabo (RJ)	RJCG	150.000	$0,33 \pm 0,09$	$-0,13 \pm 0,10$
Belém (PA)	BELE	5.280	$-1,12 \pm 0,11$	$-1,70 \pm 0,17$
Fortaleza (CE)	CEFT	605	$-0,16 \pm 0,07$	$-0,17 \pm 0,07$
Imbituba (SC)	IMBT	657	$-0,44 \pm 0,11$	$-0,43 \pm 0,11$
Salvador (BA)	SSA1	157	$0,06 \pm 0,07$	$0,02 \pm 0,09$
Santana (AP)	APS1	240	$-1,99 \pm 0,32$	$-0,67 \pm 0,37$

Fonte: Autores (2024).

Figura 1 – Mapa do Modelo de Velocidades.

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: Modelo de Velocidades; *Vertical Land Motion*; Séries Temporais GNSS; RMPG.

Referências

- [1] HAMLINGTON, B. D.; GARDNER, A. S.; IVINS, E.; LENAERTS, J. T.; REAGER, J.; TROSSMAN, D. S.; ZARON, E. D.; ADHIKARI, S.; ARENDT, A.; ASCHWANDEN, A. *et al.* Understanding of contemporary regional sea-level change and the implications for the future. **Reviews of Geophysics**, Wiley Online Library, v. 58, n. 3, p. e2019RG000672, 2020.
- [2] PFEFFER, J.; ALLEMAND, P. The key role of vertical land motions in coastal sea level variations: A global synthesis of multisatellite altimetry, tide gauge data and gps measurements. **Earth and planetary science letters**, Elsevier, v. 439, p. 39–47, 2016.
- [3] WÖPPELMANN, G.; MARCOS, M. Vertical land motion as a key to understanding sea level change and variability. **Reviews of Geophysics**, Wiley Online Library, v. 54, n. 1, p. 64–92, 2016.

- [4] MITCHUM, G. T.; NEREM, R. S.; MERRIFIELD, M. A.; GEHRELS, W. R. Modern sealevel-change estimates. **Understanding sea-level rise and variability**, Wiley-Blackwell London, p. 122–142, 2010.
- [5] PLAG, H.-P.; ALTAMIMI, Z.; BETTADPUR, S.; BEUTLER, G.; BEYERLE, G.; CAZENAVE, A.; CROSSLEY, D.; DONNELLAN, A.; FORSBERG, R.; GROSS, R. *et al.* The goals, achievements, and tools of modern geodesy. In: SPRINGER. **Global Geodetic Observing System: Meeting the Requirements of a Global Society on a Changing Planet in 2020**. [S.l.], 2009. p. 15–88.
- [6] IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Relatório de monitoramento da variação do Nível Médio do Mar nas estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia – 2001-2020**. [S.l.: s.n.], 2021. ISBN 9786587201382.
- [7] HAMMOND, W. C.; BLEWITT, G.; KREEMER, C. Gps imaging of vertical land motion in california and nevada: Implications for sierra nevada uplift. **Journal of Geophysical Research: Solid Earth**, Wiley Online Library, v. 121, n. 10, p. 7681–7703, 2016.
- [8] HAMMOND, W. C.; BLEWITT, G.; KREEMER, C.; NEREM, R. S. Gps imaging of global vertical land motion for studies of sea level rise. **Journal of Geophysical Research: Solid Earth**, Wiley Online Library, v. 126, n. 7, p. e2021JB022355, 2021.
- [9] BLEWITT, G.; HAMMOND, W.; KREEMER, C. Harnessing the gps data explosion for interdisciplinary science. **Eos**, American Geophysical Union (AGU), v. 99, 2018.
- [10] MONICO, J. Posicionamento por ponto de alta precisão utilizando o gps: uma solução para a geodinâmica. **Revista Brasileira de Geofísica**, SciELO Brasil, v. 18, p. 39–48, 2000.
- [11] BERTIGER, W.; BAR-SEVER, Y.; DORSEY, A.; HAINES, B.; HARVEY, N.; HEMBERGER, D.; HEFLIN, M.; LU, W.; MILLER, M.; MOORE, A. W. *et al.* Gipsyx/rtgx, a new tool set for space geodetic operations and research. **Advances in space research**, Elsevier, v. 66, n. 3, p. 469–489, 2020.
- [12] KREEMER, C.; BLEWITT, G.; DAVIS, P. M. Geodetic evidence for a buoyant mantle plume beneath the eifel volcanic area, nw europe. **Geophysical Journal International**, Oxford University Press, v. 222, n. 2, p. 1316–1332, 2020.
- [13] ALTAMIMI, Z.; REBISCHUNG, P.; MÉTIVIER, L.; COLLILIEUX, X. Itrf2014: A new release of the international terrestrial reference frame modeling nonlinear station motions. **Journal of geophysical research: solid earth**, Wiley Online Library, v. 121, n. 8, p. 6109–6131, 2016.
- [14] CALADO, L. G. L. P. **Estimativa do deslocamento vertical de estações maregráficas a partir da modelagem de séries temporais de Coordenadas GNSS**. Tese (doutorado) – Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente – SP, 2024.
- [15] BOS, M. S.; MONTILLET, J.-P.; WILLIAMS, S. D.; FERNANDES, R. M. Introduction to geodetic time series analysis. **Geodetic time series analysis in earth sciences**, Springer, p. 29–52, 2020.
- [16] TEUNISSEN, P. Towards a least-squares framework for adjusting and testing of both functional and stochastic model. internal research memo, geodetic computing centre, delft. a reprint of original 1988 report is also available in 2004, no. 26. **Delft University of Technology, the Netherlands**, 1988.
- [17] AMIRI-SIMKOOEI, A. Least-squares variance component estimation: theory and gps applications. 2007.
- [18] TEUNISSEN, P. J.; AMIRI-SIMKOOEI, A. Least-squares variance component estimation. **Journal of geodesy**, Springer, v. 82, p. 65–82, 2008.
- [19] AMIRI-SIMKOOEI, A. Non-negative least-squares variance component estimation with application to gps time series. **Journal of Geodesy**, Springer, v. 90, p. 451–466, 2016.
- [20] LEE, S.; WOLBERG, G.; SHIN, S. Y. Scattered data interpolation with multilevel bsplines. **IEEE transactions on visualization and computer graphics**, IEEE, v. 3, n. 3, p. 228–244, 1997.
- [21] https://saga-gis.sourceforge.io/saga_tool_doc/2.2.4/grid_spline_4.html, último acesso em 10/02/2024.
- [22] FAROLFI, G.; BIANCHINI, S.; CASAGLI, N. Integration of gnss and satellite insar data: Derivation of fine-scale vertical surface motion maps of po plain, northern apennines, and southern alps, italy. **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), v. 57, n. 1, p. 319–328, jan. 2019. ISSN 1558-0644. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1109/TGRS.2018.2854371>.

[23] PARAMASIVAM, C.; VENKATRAMANAN, S. An introduction to various spatial analysis techniques. In: . **GIS and Geostatistical Techniques for Groundwater Science**. Elsevier, 2019. p. 23–30. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-815413-7.00003-1>.

[24] SANTOS, F. A.; SOUZA, M. C. d.; ZUQUETTE, L. V.; ANGULO, R. J.; ROSA, M. L. C. d. C.; TALAMINI, A. A.; FIGUEIREDO, C. A. Inventory of natural processes with nautical charts, real-time kinematic global navigation satellite systems (rtk-gnss), and unmanned aerial vehicle (uav), trindade island, brazil. **Brazilian Journal of Geology**, FapUNIFESP (SciELO), v. 52, n. 4, 2022. ISSN 2317-4889. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/2317-4889202220220007>.